

Plaza Santa Cruz en Rosario

Santa Cruz Square in Rosario

arquitectos

Gerardo Caballero y Ariel Giménez

fotografías

Colectivo FUGA

Lujan Gonzalez, David Santarelli,
Juan Pablo Garcia y Marco Zampieron

ABSTRACT. In 1989, the planning secretariat, through the architect Rubén Palumbo, commissioned the project for a Plaza. The proposal demonstrates control and precision that can only be verified on a visit. The stairs and ramps seem to float in a plant that dispenses with almost all pre-existing elements. The trees, the adjoining buildings and the graceful topography of Rosario, prior to the ravine, are taken for granted and are the basis of the project.

Today, that governmental and professional predisposition that supported a radical proposal, has yielded to questionable assumptions that have led to clumsy interventions.

Key Words. Public space, Square Infrastructure, Landscape, City

Resumen. En 1989, la secretaría de planeamiento, a través del arquitecto Rubén Palumbo, encargó el proyecto para una Plaza. La propuesta demuestra un control y precisión que solo se puede contrastar en una visita. Las escaleras y rampas parecen flotar en una planta que prescinde de casi todas las preexistencias. Los árboles, los edificios contiguos y la graciosa topografía de Rosario, previa a la barranca, se dan por descontados y son la base del proyecto.

Hoy, aquella predisposición gubernamental y profesional que sustentó una radical propuesta, ha cedido a presupuestos cuestionables que han originado torpes intervenciones.

rita_18
noviembre 2022
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 46-57

Palabras Clave

Espacio Público
Plaza
Infraestructura
Paisaje
Ciudad

fotografías
Gentileza
FUGA

planimetría
Gentileza
Ariel Giménez

FUGA

Colectivo formado por los artistas Lujan González, Diseñadora Gráfica, Marco Zampieron Arquitecto, Juan Pablo García, Fotógrafo y David Santarelli, Diseñador Gráfico.

Seleccionades en: Premio Nacional de Artes Visuales Salón Litoral 2022 (Mención); Bienal Nacional de Rafaela edición 2021 ATMÓSFERA EN SITIO, con la obra "Paisaje Plástico" (2021); "Plan Fomento" en la categoría "Artes Visuales - Creación y Producción", para realizar el proyecto "Pueblos Invisibles" (2020); Convocatoria Nacional II Quincena del Arte Rosario, con el proyecto "Paisaje Humano" (2019).

